

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 4

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-4>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Хамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масъул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Xasanova Gulrux Xayrullayevna LINGVOMADANIYATSHUNOSLIKDA NOVERBAL VOSITALARNING O‘RNI.....	5
2. Akhunkhodjaeva N.T., Rozmetova Z.Sh. AN INTERNATIONAL LANGUAGE PROFICIENCY TESTS: A HELPFUL TOOL OR MISLEADING CONCEPT?.....	12
3. Axmedova Aziza Komilovna XX ASR TONGIDA AMERIKA ADABIYOTIDA ZAMONAVIY AYOL OBRAZI.....	16
4. Maftuna Mahmudova Hamza qizi AXBOROT TAHDIDLARIDA MANIPULYATSIYA TUSHUNCHASINING ILMIY-NAZARIY TASNIFI.....	21
5. Мустафаев Шахбоз Бахтиёрвич, Mustafayev Shakhboz Bakhtiyorovich, Mustafayev Shaxboz Vaxtiyorovich ЯЗЫК И ВИРТУАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ: ОТЧУЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ.....	27
6. Содикова Назокат Гафоровна СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЛАГОЛЬНЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ.....	35
7. Ibadova Nafisa Axmatilloevna THE ROLE OF KHALED HOSSEINI'S CREATIVITY IN THE FORMATION OF THE LITERARY CULTURE OF CENTRAL ASIA.....	40
8. Vositov Otabek Toxirjonovich TILSHUNOSLIKDA FRAZEO-SEMANTIK MAYDON MUAMMOSINING O‘RGANILISHI.....	44
9. Saloxiddinov Manuchehr Sharofiddinovich TURLI TILLAR TIZIMIDA FAZA FE‘LLARI.....	49
10. Очилова Ноила Фармоновна ИРРЕАЛИС КОНЦЕПТУАЛЛАШУВИНИНГ АСОСИЙ БЕЛГИЛАРИ.....	56
11. Sadriddinzoda Safiya Shaxobiddinovna TIL VA DINNING O‘ZARO ALOQALARINI O‘RGANISH.....	62
12. Шаропова Нилуфар Бахшилло кизи ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СЛОЖНЫМ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ТЕКСТАМ.....	67
13. Расулов Нормурод Атакулович ИНГЛИЗ ТИЛИДА РЕАЛИС/ИРРЕАЛИС ҲОДИСАСИНИ ТАШКИЛ ҚИЛУВЧИ БИРЛИКЛАРНИНГ ЛЕКСИК-СЕМАНТИК СТРУКТУРАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	74
14. Nilufar Abduraxmonova, Saodat Boysariyeva TABIIY TILNI QAYTA ISHLASHDA (NLP) OKKAZIONALIZMLARNING MORFEM TAHLILI.....	80
15. Xolova Muyassar Abdulhakimovana O‘ZBEK SHEVASI ONLAYN LUG‘ATINING MA‘LUMOTLAR BAZASI VA QIPCHOQ LAHJASINING INGLIZ TILIGA TARJIMASI.....	87
16. Saliyeva Nigora Ikromovna, Djurayev Dilshod Mamadiyarovich O‘ZBEK TALABALARINING HSK 5-DARAJASI 写作 “YOZUV” BO‘LIMINI TOPSHIRISHDA YO‘L QO‘YGAN LEKSIK XATOLARI TAHLILI.....	98
17. Раъно Мардонова СИФАТЛАШ ВА ЭПИТЕТНИНГ ҚИЁСИГА ДОИР.....	106
18. Nizomova Mohinur Baratboyevna PEDAGOGIKAGA OID TERMINLARDA PRAGMALINGVISTIK YONDASHUV TAHLILI (INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARI MISOLIDA).....	111

19. Aslanova Hafiza Abdurahimovna TURKIY VA FORSIY ADABIYOTLARDA TASAVVUFIY HIKOYATLAR (HOJA ADABIY MEROSI).....	119
20. Зиёева Дилноза Анваровна ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДАГИ НУТҚИЙ ФАОЛИЯТ ФЕЪЛЛАРИНИНГ ПАРАДИГМАТИК ТАҲЛИЛИ.....	125
21. Зияев Аваз, Илхом Тожибоев КОНЦЕПТ “КРАСОТА” И ЕГО УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРИРОДА.....	130
22. Исаева Шоира Махаматовна ВЛИЯНИЕ СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОИЗВЕДЕНИИ КУТАДГУ БИЛИГ ЮСУФА ХОС ХАДЖИБА.....	136
23. Юсупова Гулчехра Алишеровна ЎЗБЕК ТИЛШУНОСЛИГИДА НУТҚИЙ ЭТИКЕТ МАСАЛАЛАРИ.....	140
24. Shamuradova Naima Muxtarovna KAUZALLIKNING INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA IFODALANISHI.....	145
25. Kurbonova Gulnoza Irkinovna, Jalolova Laylo Shavkatovna KAVABATA YASUNARINING “OYNADAGI OY” ASARIDA REALIYALAR TAHLILI.....	152
26. Каххорова Gulrux Shavkatovna, Kakhkhorova Gulrux Shavkatovna, Каххорова Гульрух Шавкатовна O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA YORDAMCHI SO'Z TURKUMLARINING ASOSIY VAZIFALARI.....	158
27. Allaberdiev Alijon BUXORO O'G'UZ SHEVALARIDA BOG'LOVCHILARNING QO'LLANISHI.....	164
28. Sodikov Dilshodbek Kobilovich “ANOR” ASARI TARJIMALARINING O'ZIGA HOS LINGVISTIK VA LINGUOKULTUROLOGIK TADQIQI.....	168
29. Qobilov Mirziyo Eshnozarovich KASALLIK NOMLARIGA OID TERMINLARNING LINGVOSTILISTIK XUSUSIYATI.....	173
30. Khudaiberdieva Dilfuza Mukhtarovna IMAGERY AS A UNIT OF FIGURATIVENESS AND EXPRESSIVENESS.....	180
31. Мавлянова Умида Ходжакбаровна ХИТОЙ ТИЛИДА НУМЕРОЛОГИК СОН ВА СИМВОЛЛАР МУТАНОСИБЛИГИ.....	185
32. Turniyozova Dildora Bekhzod kizi STUDIES OF PERFORMATIVITY IN LINGUISTICS.....	193
33. Absalamov Xiloliddin Uchkunovich INGLIZ TILIDA YOZMA NUTQ KOMPETENTSIYASINING TADQIQI.....	199

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Qobilov Mirziyo Eshnozarovich
Termiz davlat universiteti o'qituvchisi

KASALLIK NOMLARIGA OID TERMINLARNING LINGVOSTILISTIK XUSUSIYATI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.10157580>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada terminlar, xususan, kasallik nomlariga oid terminlarning lingvostilistik xususiyatlarini ochib berishga doir izlanishlar olib borilgan, ya'ni kasallik nomlariga oid terminlarning uslublar doirasida qo'llanishi o'ziga xos tarzda ochib berilgan. Shu bilan birgalikda, ilmiy uslub va uning umumiy turlari, ichki tuzilishlariga oid ma'lumotlar o'rin olgan. Qomusiy asar hisoblangan Mahmud Qoshg'ariyning «Devonu lug'atit turk» asarida keltirilgan kasallik nomlariga oid terminlarning ta'rif va tavsifi, shu bilan bir qatorda, ularning hozirgi o'zbek tilining izohli lug'ati hamda o'zbek tilining ensiklopedik lug'atlari o'rtasida berilishi, ularda berilgan ta'riflarning o'xshash va farqli tomonlari ham keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Termin, ilmiy stil, publitsistik uslub, badiiy uslub, kasallik nomlariga oid terminlar.

Қобилов Мирзиё Эшнозарович
Преподаватель Термезского
государственного университета

ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРМИНОВ, СВЯЗАННЫХ С НАЗВАНИЯМИ БОЛЕЗНЕЙ

АННОТАЦИЯ

В этой статье были проведены исследования по раскрытию лингвостилистических характеристик терминов, в частности терминов, относящихся к названиям болезней, то есть конкретным образом раскрыто использование терминов, относящихся к названиям болезней, в рамках стилей. При этом содержатся сведения о научном методе и его общих видах, внутреннем строении. В работе Махмуда Кашгари «Девону луғатит турк», являющейся комическим произведением, приводятся определения и описания терминов, относящихся к названиям болезней, а также их передача между современным толковым словарем узбекского языка и энциклопедическими словарями узбекского языка, в которых также приводятся сходства и различия в данных определениях.

Ключевые слова: термин, научный стиль, публицистический стиль, художественный стиль, термины, относящиеся к названиям болезней.

Qobilov Mirziyo Eshnozardovich
Termez State University lecturer

LINGUISTIC-STYLISTIC FEATURES OF THE TERMS ASSOCIATED WITH THE NAMES OF THE DISEASE

Annotation: This article explores the disclosure of linguistic features of terms, specifically terms relating to disease names, that is, the use of terms relating to disease names within Styles is revealed in a unique way. At the same time, references to the scientific style and its general types, internal structures are included. The definition and description of the terms related to the names of the disease, as described in Mahmud Qoshgari's "Devonu lexicatit turk", considered a work of Qomusiy, are given between the annotated Dictionary of the current Uzbek language and the encyclopedic dictionaries of the Uzbek language, which also cite the similarities and differences of the definitions given.

Keywords: term, scientific style, journalistic style, artistic style, terms related to disease names.

Kasallik nomlariga oid terminlarning stilistik tuzilishi va uning jahon tilshunosligidagi tadqiqi borasida ham ko'plab izlanishlar olib borilmoqda. Jumladan, rus tilshunosligida ф.ф.д, проф. Кочеткова Т.В ilmiy rahbarligida «Названия болезней и их стилевой диапазон» (Kasallik nomlari va ularning uslub diapazoni) Чиждова М.Е. muallifligida maqola (2013) e'lon qilingan bo'lib, maqolada shifokor va bemor o'rtasidagi aloqa jarayonida ishlatiladigan kasalliklar nomlarining tahlili amalga oshirilgan, muallif kasallik nomlarining o'ziga xos xususiyatlari yuzasidan tipologik tadqiqotlar olib boradi va ushbu nominatsiya-larning mumkin bo'lgan stilistik diapazonini hisobga olgan holda ularni tasniflashga urinish amalga oshiriladi, «Лингвостилистические особенности научно-популярных медицинских текстов» (Ilmiy-ommabop tibbiy matnlarning lingvistik va stilistik xususiyatlari) (avtoreferat-2012) Дордьева Наталья Ивановна kabilar tomonidan o'rganilgan va shu kabi ilmiy izlanishlar hozirgi kungacha ham olib borilmoqda.

Ilmiy uslub fan, texnika, ishlab chiqarish va shu kabi sohalar bilan bog'liq bo'ladi. Shunga ko'ra o'ziga xos vazifa ham bajaradi. Ilmiy nutq, asosan, ilmiy ishlar nutqi bo'lib, uning aniq ko'rinishlari ilmiy maqola, ilmiy risola, dissertatsiya, monografiyalar, ilmiy ma'ruzalar shaklida namoyon bo'ladi.

Har bir stilning, shu jumladan, ilmiy stilning ham ikkita muhim belgisi bor: Birinchisi, ekstralingvistik, ikkinchisi, lingvistik belgilardir. Ekstralingvistik belgilar bevosita til hodisasiga kirmagani uchun ba'zi olimlar uni tekshirish ob'ektiga kiritmaydilar, ba'zilari bu belgilarni ham hisobga oladilar.

Ekstralingvistik belgilarga sotsialistik faktlar, aloqaning vazifa va maqsadi hamda uslubiy sathlari kabi hodisalar kiradi. Bu o'rinda uslubiy sathlar haqida fikr yuritamiz. Bir butun milliy adabiy tilning bir necha funktsional uslublarga bo'linishi ob'ektiv hodisadir. Chunki kollektiv a'zolari ijtimoiy-sotsial talablardan kelib chiqib turli guruhlar (olimlar, yozuvchilar, publitsistlar, davlatning ish yurituvchilari kabi) ga bo'lingan. Bu sotsial guruhlarining o'zaro aloqa qilishi natijasida (nutqning kimga qaratilganligi jihatidan) ular o'z tillarini, ya'ni nutqlarini yaratganlar. Har bir nutq ma'lum darajada o'z traditsiya hamda nutqqa bo'lgan talabini saqlaydi. Shuning uchun hech vaqt ilmiy nutq badiiy nutq kabi, badiiy nutq esa ilmiy nutqdek tuzilmaydi.

Har bir nutqqa bo'lgan talab aloqaning maqsad va vazifasi, informatsiya beruvchi va qabul qiluvchi, aloqa formasi kabi birinchi darajali ekstralingvistik faktorlardan kelib chiqadi. Ilmiy nutqning maqsad va vazifasi ilmiy aloqadan: informatsiya beruvchi — olimlar, qabul qiluvchilar esa — oliy ma'lumotli kishilardan; aloqa formasi yozma yoki og'zaki adabiy nutq shaklidan iborat bo'lishidir. Shu faktorlar natijasida ilmiy uslub shakllanadi va yaxlit adabiy til fonida boshqa nutq turidan farqli bo'lib turadi.

Ilmiy uslubda fikr ifodalash usuli ham boshqachadir. Uni badiiy yoki so'zlashuv nutqlariga qiyoslasak, o'rtadagi farq yanada konkretlashadi. Ilmiy matn ob'ektiv haqiqatni logik tafakkur, mantiqiylik orqali aks ettiradi. Shuning uchun ilmiy adabiyot boshidan oxirigacha asosan muhokama yuritish va isbotlashdan iborat bo'ladi. Bu hodisalar uning stil sathlarida aks etadi.

Ilmiy stilning sathlariga aniqlik, ob'ektivlik, logik izchillik, neytrallik, qisqalik va to'liqlik kabi faktorlar kiradiki, bu faktorlar ko'p hollarda ilmiy tekstning lingvistik belgilarida ko'rinadi.

Har qanday nutq narsa va hodisani aniq tasvirlashga harakat qiladi. Ilmiy nutq narsa va hodisani logik fikrlash, mantiqiy mushohada yuritish orqali izchil bayon etadi.

Aniqlik hodisasi predmet ma'nosini anglatuvchi so'zlarning nominativ ma'noda ishlatilishida, monosemantik xususiyatga ega bo'lishida, sinonimiyaning bir qadar chegaralanishida, atamalarning ilmiy nutqqa mos qo'llanishida ko'rinadi. Umuman, aniq fikrsiz bilimning bo'lishi mumkin emas. Ayni shu jihat ilmiy matn yoki ilmiy uslubning o'ziga xos jihat hisoblanadi.

Ob'ektivlik narsa va hodisalarning haqqoniy ekanligida, ularning aniq fan tushunchalari asosida izohlanishida, fikrning faktik materiallar, teorema va formulalar, misollar bilan isbot qilinishida, bunga kishining to'liq ishonch hosil qilishida yana ham yaqqol ko'rinadi.

Logik izchillik mavhum otlar va atamalarning ko'p qo'llanishida, fikrning bir-biriga logik bog'lanishida, bayon etilishida, takrorning miqdor jihatdan ko'p bo'lishida, takrorning ilmiy nutq uchun normaligida, ilmiy nutqda izchillikni yuzaga keltiruvchi maxsus o'ziga xos birikma va so'zlarning (yuqorida, quyida, bu o'rinda, xulosa qilib aytganda, yuqoridagilardan ko'rinadiki va boshqalar) mavjudligida aks etadi.

Qisqalik ilmiy nutqqa xos belgidir. Ilmiy bayon ortiqcha tasvirni, izohni talab etmaydi. Shuning uchun ilmiy bayonda narsa va hodisalar tasviri uchun uzundan-uzoq o'xshatish, sifatlash, parallelizm kabi tasviriy vositalar qatnashmaydi. Bu kabi ortiqcha bayon fikrni chalg'itib, diqqatni bo'ladi. Shu sababli: ilmiy bayon doimo qisqalikka intiladi. U, asosan, yoyiq sodda gaplardan tuziladi. Qo'shma gaplar tarkibida bog'lovchilar ko'proq ishlatiladi.

To'liqlik ilmiy nutqning sintaktik belgilarida ko'rinadi. Tushuncha ma'nosini anglatgan so'zlar aniq ma'noni to'la qamrab olishga harakat qilar ekan, nutqda shu ma'noni tashuvchi aniqlovchi, to'ldiruvchi, hol, kesim kabi bo'laklar tushirib qoldirilmaydi. Ilmiy nutqda to'liqsiz gaplar uchramaydi. Bunga ilmiy nutqning monologik xarakterda bo'lishi ham sababchidir.

Ilmiy nutqda so'zlovchi (men), avtor hamda tinglovchi (sen, siz birlik) kitob-xon mavjud. So'zlovchi o'z nutqini II shaxs orqali barchaga qaratadi. Ilmiy uslubda III shaxs, o'zga ishtirok etmaydi. O'zganing fikri avtor tomonidan bayon etilishi mumkin (masalan, *u bunday degan edi, uning fikricha...* kabi o'zganing fikri keltiriladi).

Ilmiy nutqda tinglovchi xabarni o'zi oladi, lekin o'zga xabar qilish ma'nosida nutq tuzilmaydi (masalan, *unga aytib qo'ying, unga tushuntirib qo'yinglar tarzidagi nutq yo'q*). Shu bilan birga, tinglovchi o'zganing fikrini so'zlovchiga o'tkazadigan nutq ham yo'q. Ya'ni yozma ilmiy tekstda tinglovchi faqat informatsiya oladi, lekin informatsiya bermaydi. Ilmiy tekst shunday xarakterda tuzilsa-da, lekin baribir «yashiringan» dialog xarakterga egadir. Avtor o'zining yozgan asariga qachondir javob bo'lishini kutadi. Shuning uchun u «*avtorning mana bu fikriga qo'shilmayman*» degan javobga yo'l qo'ymaslikka harakat qiladi. Avtorning ko'z oldida o'ta talabchan kitobxon namoyon bo'lib turadi. Buning uchun avtor o'z fikrini isbotlash uchun juda ko'plab faktik materiallarni keltirish bilan tinglovchining ishonchini qozonadi. Shu maqsadda ilmiy nutqda har bir so'z aniq, to'g'ri ma'noda qo'llanilib, aytmoqchi bo'lgan fikr to'liq bayon etiladi.

Ilmiy nutq ko'rinishining o'ziga xos belgilari yana quyidagilardan iboratdir: Bu nutq ko'rinishlarida ilmiy terminlar juda keng qo'llaniladi. Bunda fanning turli sohasiga oid terminlar ko'p uchraydi. Terminlar esa, asosan, shu fan sohasiga doir, agarda ma'lum bir kasb yo'nalishi bo'ladigan bo'lsa, o'sha kasbga doir terminlar faqat o'zining asosiy tub ma'nosida qo'llanilishi kerak bo'ladi. Bu borada Mahmud Qoshg'ariyning “Devoni lug'atut turk” asarida keltirilgan tibbiy terminlarga ya'ni kasallik nomlariga e'tibor qaratsak. Asarda har bir kasallikka alohida ta'rif berilib, ularning xalq tilida qo'llangan shakli hamda qisman davolash usullari borasida ham bir qancha fikrlar bildirib o'tilgan. Masalan: *اُدُنْ* – *y3y3* so'zini oladigan bo'lsak, ushbu so'z hozirgi zamon tibbiyotida *egzema* (xalq tilida *qo'tir*) nomi bilan uchraydi. Endi esa ushbu so'zni izohli hamda ensiklopedik lug'atlar asosida ma'nosini tushuntirishga harakat qilamiz. Avvalombor yuqoridagi so'zni izohli lug'atda berilishini ko'rib chiqsak:

(I.U) QO'TIR – *Inson tanasida pufakchalar hosil qilib, qattiq qichishtiradigan yuqumli teri kasalligi hisoblanadi. Qo'tir (lot. scabies, rus. chesotka, чесотка) — yuqumli teri kasalligi bo'lib,*

mikroskopik parazit — qo'tir kanasi, qo'tir qichitmasi (lot. Sarcoptes scabiei var. hominis) tomonidan chaqiriladigan akarodermatit guruhidagi akariaz hisoblanadi. Qo'zg'atuvchining nomi qadimgi yunoncha σάρξ (go'sht) va κόπτειν (kemirish, g'ajish, kesish) va lotincha scabere (qashilash) so'zidan olingan. Kasallikning xarakterli belgilari qichish va papulovezikulyoz toshma hisoblanib, ba'zida toshmalarni qashish natijasida infektsiya tushishi sabab ikkilamchi yiringli elementlar qo'shilishi mumkin. Insonlarda qo'tirning yuqori darajada yuqimlilik qo'tir kanasining qisqa fursatda inson terisiga kirishi bilan tushuntiriladi. Ushbu vaqt oralig'i 15-20 daqiqani tashkil qiladi.

(B.U) 1. Tiqilinch va iflos joylarda, yotoqlarda yashovchi kishilar turli terlama, qo'tir.. va boshqa shunga o'xshash yuqumli kasalliklarga duchor bo'ladilar. 2. Shunday kasallikka yo'liqqan. Qo'tir bola. Qo'tir echki. Pismiqlik, egasidan xo'p kaltak yeb, yana biltanglab qolgan qo'tir itdek, egilib-bukilib, yerga sirpangandek bo'lib inqilladi.

Ayni so'zni etimologik lug'at asosida, ushbu so'zning kelib chiqishi haqidagi ma'lumotga e'tibor qaratamiz: Qo'tir - qadimgi turkiy tilda ham shunday ma'noni anglatgan bu ot asli **қотур** tarzida talaffuz qilingan (DS,461); o'zbek tilida ikkinchi bo'g'inidagi [y] unlisi [u] unlisiga almashgan: **қотур - қотур**.

Ushbu termin haqida to'liqroq ma'lumot olish uchun ensiklopedik lug'atga ham murojaat qilsak: Qo'tir – qo'tir kanalari qo'zg'atadigan infeksiya teri kasalligi; u qo'l barmoqlari orasidagi burmalar, bilak-kaft bo'g'imining ichki tomoni, qorin sohasida uchraydi. Kasallik bemordan yoki uning buyumlari orqali yuqadi. Terida tugunchasimon va pufakchasimon toshmalar, "qo'tir izlari" paydo bo'lib, qichisha-di. Qichima ayniqsa kechasi zo'rayadi.

KO'KYO'TAL

(B.U) Ko'kyo'tal (O'TIL) – tib. O'qtin-o'qtin tutib, uzluksiz yo'taltiradigan, odatda bolalarda bo'ladigan yuqumli kasallik. Yo'talning kechasi, shuningdek, dam-badam tutishi ko'kyo'talning alohida xususiyatlaridandir.

(I.U) Ko'kyo'tal (EL) – ko'pincha bolalarda uchraydigan o'tkir yuqumli kasallik (bo'g'ilib-bo'g'ilib yo'tal tutadi). Borde-Jangu tayoqchasi degan bakteriya qo'zg'atadi. Havo orqali balg'am (shilliq) zarrachalaridan yuqadi. Oldini olish-immunizatsiya qilish. Bundan tashqari ushbu kasallik nomlarining uslublar doirasida qo'llanilishi ham keng qamrovli hodisa bo'lib, quyida ushbu jarayon misollar yordamida ochib beriladi.

TEPKI

(BU)TEPKI – tib. - 1 Asosan, bolalarda uchraydigan, quloq oldi bezining yallig'lanishidan iborat o'tkir yuqumli kasallik. *Tepki ko'proq qish, bahor fasllarida uchraydi. I. Fozilov, Tepki. Tepki kasali bilan hamma yoshdagilar ham og'rishi kuzatiladi. «Saodat» 2 Ayrim kasalliklar tufayli paydo bo'ladigan mayda, pufakchasimon qizil dog'lar; toshma, gul. Qizilcha kasali... yuqadigan bo'lib... ikkinchi kunida kishining taniga qizil tepkilar chiqadi. Z. Tohiriy, "Sog'liqni saqlash".*

(S.U)TEPKI II – Xalq ichida qadimdan yashab kelayotgan kasallik nomi bo'lib, bu nom uning davo muolajasi nomidan kelib chiqqan, sababi bu kasallik aynan teptirish orqali davolanadi.

(I.U) TEPKI – tepki kasalligi (parotit), epidemik parotit (lot. *parotitis epidemica*, **teпки kasalligi**) — paramiksovirus tomonidan chaqiriladigan bez a'zolari (so'lak bezlari, oshqozon osti bezi, moyaklar) va markaziy asab tizimining yiringsiz zararlanishi bilan tavsiflanadigan o'tkir infeksiya kasalligi hisoblanadi. «Epidemik parotit» nomi eskirgan deb qaraladi. Hozirda kasallikning nomi ko'pincha «**parotit**» deb ataladi. Quloq yonidagi so'lak bezlari lotin tilida *glandula parotidea* deb ataladi, uning yallig'lanishi esa parotit hisoblanadi; kasallikning nomi ham shundan kelib chiqqan. Tepki kasalligi eng ko'p aniqlanadigan yosh bu 3 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan bolalardir.

(P.U) – tepkining asorati – bepushtlikmi?

— *Yaqinda 11 yoshli o'g'linga tepki chiqdi. Davolandik, tuzalib ketdi. Qo'shnilarim "Endi o'g'lingiz bepusht bo'lib qoladi" deb aytishyapti. Ayingchi, shu gap rostmi? Yulduz Akmalova, Andijon viloyati.*

Savoliga tibbiyot fanlari nomzodi, oliy toifali shifokor-infeksionist Shavkat Azimov javob beradi. Sababi oddiy.

Xalq orasida “teпки” nomi bilan mashhur bu xastalik tibbiyotda epidemik parotit deb nomalanadi. Bu virusli infektsiya og’iz va burun orqali qonga tushib, organizmdagi bezlarga ziyon yetkazadi. Odatda epidemik parotit zararlaydigan bezlardan biri quloq atrofidagi so’lak bezlari bo’lib, ular xastalik oqibatida shishib ketadi.

Egizak farzandli ayol tepsa ketadimi?

Bolaga tepki chiqsa, ko’pchilik ota-onalar egizak farzand ko’rgan ayolni qidirishga tushadilar. Aslida bu “davo chorasi” hech qanday foyda keltirmaydi. Chunki har bir sog’lom fikrli inson virusli xastalikni “tepiб” davolash mumkin emasligini yaxshi anglaydi. Unda nima sababdan “teptirgach” kasallik chekinadi, deb so’rashingiz mumkin. Shunchaki virus hujum qilganida immunitetimiz biroz sustlashadi, bir muddat o’tib, o’z kuchini tiklab olgach esa, yana kurashishni davom ettiradi va g’alaba qozonadi. Natijada sog’aya boshlaymiz, “teptirish” aynan shu vaqtga to’g’ri kelib qoladi, xolos. Irimlarga ishonmay, shifokor ko’rigidan o’tishni maslahat beramiz.

KO’RICHAK

(IU)Ko’richak (appenditsitning yalig’lanishi) – taxminan 15 foiz bolalarda uchraydi kasallikdir. Kasallik bola ikki yoshga yetgunigacha hech qanday faollik ko’rsatmaydi, ammo 8 yoshdan 14 yoshgacha bo’lgan bolalarda nisbatan ko’proq uchraydi. Kasallikning boshlanish vaqtida bola qornining o’ng yoki pastki qismida qattiq og’riq turadi, darmonsizlik, isitma va ko’ngil aynishidan shikoyat qiladi. Xastalik tez vaqtda rivojlanadi va og’riq bir zum o’tmay nihoyatda kuchayadi. Shu bilan appendiks devorlari zararlanib, ichidagi moddalar qorin bo’shlig’iga tushadi va bu bola hayotiga jiddiy xavf solishi mumkin. Zudlik bilan kasalxonaga yotqizilib, jarrohlik amaliyotini o’tkazilmasa jiddiy vaziyat yuzaga kelishi yoki bolani saqlab qolish imkoniyati kamayishi mumkin.

(BU) – *Doktor, iltimos, tezroq qarang, xotinim ko’richak bo’lib qolibdi!*

- Tashvishlanmang ikki yil muqaddam men xotiningizning ko’richagini olib tashlaganman. Insonda ikkinchi marta ko’richak bo’lishi mumkin emas!

- To’g’ri, doktor! Ammo insonda ikkita xotin bo’lishi mumkin....

(P.U) – *Prokuratura ko’richakda gumonlanib operatsiya qilingan ayolning o’limi sabablarini o’rganmoqda...*

Andijonning Qo’rg’ontepa tumani shoshilinch yordam bo’limiga isitma va og’riq bilan olib kelinib, o’tkir ko’richak kasalligi bilan operatsiya stoliga yotqizilgan Oysirg’a Davlatova vafoti bo’yicha prokuratura izoh berdi.

Qayd etilishicha, ekspertizaning 28 aprel kungi dastlabki ma’lumotiga ko’ra, fuqaro O.Davlatovada ikkala o’pka va buyraklar kamqonligi, oshqozon va ingichka ichaklar bo’shlig’ida 1000 ml qoramtir suyuqlikning mavjudligi, oshqozon va ingichka ichaklarning yallig’lanishi va shilliq qavatlariga qon quyilishi, poliorganik yetishmovchiligi aniqlangan.

Tekshiruv davomida ishga aloqador shaxslardan tushuntirish xatlari olinib, fuqaro O.Davlatovada kasallikning kechishi, jarrohlik operatsiyasi va muolajalarning o’z vaqtida olib borilganligi, shifokorlar va boshqa xodimlarning xatti-harakatlarini o’rganish maqsadida komissiyaviy sud-tibbiy ekspertizasi tayinlangan. Shuningdek, tuman prokurori tomonidan 8 - may kuni to’plangan hujjatlar bo’yicha tekshiruv muddati bir oyga qadar uzaytirilgan.

Eslatib o’tamiz, O.Davlatova shifoxonaga kuchli og’riq bilan olib kelingach, ko’rikdan o’tkaziladi va ko’richak tashxisi bilan operatsiya stoliga yotqiziladi. Shifokorlar bemorning yaqinlariga ko’richagi yiringlab ketgani, shu sababli tananing boshqa joylariga ham og’riq berayotganini aytishgan. Biroq ko’richakning olib tashlangan qismida yiring kuzatilmagan.

Operatsiyadan so’ng bemor biroz vaqt o’ziga kelmaydi va birdaniga koma holatiga tushib qoladi. Biroz muddat o’tgach esa vafot etadi.

Tish og’rig’i:

(I.U) Qattiq tish og’rishi bir qator o’ziga xos muammolarni vujudga keltiradi — uyqu va kayfiyatni buzadi, ovqatlanishga to’sqinlik qiladi, mehnat faoliyatini tamoman cheklaydi, og’riq esa boshqa joylarga ham ko’chishi mumkin. Tishlardagi og’riq ko’pincha isitma chiqishi, yonoqlarning va milklarning yallig’lanishi, umumiy holatning tamoman yomonlashuvi bilan birga kechadi.

Bularning barchasi shifokorga zudlik bilan borish zarur ekanligini bildiradi. Qattiq tish og‘rig‘i bo‘lgan taqdirda siz stomatologga tezda murojaat qilishingiz kerak bo‘ladi.

1. **Tish kariesi.** Tish yemirilishining dastlabki bosqichlarida tishdagi og‘riq sezilmas bo‘ladi yoki umuman bo‘lmaydi, og‘riq issiq va sovuq ta‘siri natijasida, shirin va nordon mahsulotlar iste‘moli vaqtida yuzaga keladi. Karies chuqurlashganda, tish og‘rig‘i ovqatlanish vaqtida va tishlarini yuvish paytida paydo bo‘ladi.

2. **Tish emalining yuqalashishi** yoki undagi yoriqlar mavjudligi tishlarning sezuvchanligini oshiradi.

3. **Pulpit.** Pulpaning yallig‘lanishida (tish ichidagi yumshoq to‘qimalar) og‘riq kutilmaganda sodir bo‘ladi (odatda kechasi) va chakka yoki quloqqa o‘tishi mumkin. **Pulpa** xalq orasida ko‘proq «tish nervi» deb ataladi, lekin bu noto‘g‘ri fikr, chunki pulpada nervdan tashqari yana qon tomir, limfa, biriktiruvchi to‘qima ham mavjud.

(P.U) Tish og‘rig‘i eng yoqimsiz hodisalardan biri hisoblanadi. Ko‘pincha u bizni kechasi bemahal vaqtda bezovta qilib qoladi. Bunday holatlarda nima qilish kerak, azob berayotgan og‘riqni qanday yengillashtirish mumkin degan savollar tug‘ilishi tabiiy holat, menimcha? Bunday vaziyatlarda sizga yordam beradigan 4 vositani taklif etamiz.

1.Yalpiz damlamasi: Yalpizli damlama sizga yordam berishi mumkin bo‘ladi. Damlamani quyuqroq qilib damlab oling, o‘zingizga mos haroratgacha ilishini kutib, og‘zingizni chayqang. Bu sizni bir muncha vaqt tish og‘rig‘idan xalos qilib, ma‘lum bir vaqt oralig‘ida og‘riqdan halos qilib turadi.

2.Qalampirmunchoq yog‘i: Qalampirmunchoq yog‘i og‘riq qoldiruvchi (analgetik) va antibakterial xususiyatlarga ega. Tish og‘riganda xona haroratidagi yarim litr suvga bir necha tomchi yog‘dan solib, tayyorlangan eritma bilan chayqash ancha yordam beradi. Shu bilan birgalikda, siz aralashmani kasal bo‘lgan tishga paxta yordamida surtishingiz va og‘iyotgan tishlar orasiga olib siqib turishingiz mumkin.

3. Sho‘r suv (Namokob): Eng oddiy va arzon usul hisoblanib – sho‘r suv (namokob) tish emaliga o‘ziga xos tarzda ta‘sir ko‘rsatuvchi arzon va foydali vositadir, chunki tuz har bir uyda va har qanday sharoitda topiladi. Tuz tish og‘rig‘ini keltirib chiqaruvchi mikroorganizmlarni falaj qilib o‘ldiradi. Shunday qilib, bu og‘riqni keltirib chiqaradigan omillar falaj bo‘lib qolganligi uchun bir muncha vaqt yo‘qoladi. Siz o‘rtacha xona haroratidagi suvda tuzli eritmani tayyorlang va og‘zingizni chayqang, shu bilan dardingizdan forig‘ bo‘lasiz.

4.Xe-Gu akupunktura nuqtasi: Xitoy tibbiyotida bosh barmoq bilan ko‘rsatgich barmoq o‘rtasidagi uchburchakdagi nuqta xe-gu, deb nomlanadi. Agar siz shu nuqtaga kichkina muz bo‘lagini ishqalasangiz, tish og‘rig‘ining kamayganini his qilasis. Harakatlaringizdan keladigan impuls tish og‘rig‘i o‘tgan kanallardan o‘tib, uni zararsizlantiradi va tishingizga o‘ziga xos tarzda foyda beradi.

(B.U) Bir odam tishini oldirib kelibdi.

Sherigi:

— Tishing haliyam og‘riyaptimi?, - desa,

— Bilmadim, uni o‘sha yerda qoldirgandim, - debdi.

Xulosa qilib aytganda, kasallik nomlariga oid terminlarning lingvostilistik xususiyatini o‘rganish orqali ushbu terminlarning xalq orasida hamda ilmiy matnlarda qo‘llanilishini, shuning bilan birgalikda, ularning badiiy matnga baxsh etadigan o‘ziga xos pafosini keng doirada his qilishimiz mumkin. Bu o‘rinda A.Qahhor qalamiga mansub ”BEMOR” hikoyasida qo‘llanilgan bemor ayolning og‘rib qolishi va uni davolashga oid turli chora-tadbirlar orqali asar yana ham ta‘sirchan ochib berilgan. Shu va shu kabi kasallik nomlarining turli uslublar doirasida qo‘llanilishi va ularning o‘ziga xos xususiyatlari ushbu maqolada ochib berilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Mahmud Qoshg‘ariy. Devoni lug‘atut turk. /Solih Mutallibov. – Toshkent: Fanlar akademiyasi nashriyoti, 1960.
2. Ismoilov N. Kasallarni parvarish qilish. - Toshkent, 1961.

3. Ismoiliy M. Fargʻona tong otguncha / Birinchi kitob. Qadr guldurosi. – Toshkent: Sharq, 2010. - 464 b.
4. Rahmatullayev Sh. Oʻzbek tilining etimologik lugʻati. (I jild.589-b) – Toshkent: Universitet, 2000.
5. Xonazarov Q. Ensiklopedik lugʻat. 2-jild. – Toshkent, 1990. – 507 b.
6. Ismoilov N. Kasallarni parvarish qilish. - Toshkent, 1961.
7. Eshnozard oʻgʻli Q. M. Mahmud Kashgari's work "Devonu Lugatit Turk" as a source of enrichment of the current Uzbek language //Zien Journal of Social Sciences and Humanities. – 2022. – T. 10. – C. 17-18.
8. Mymedic.uz elektron sayti.
9. Darakchi.uz.
10. Latifa.uz.
11. kun.uz.
12. fayllar.org

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000